

TURIZM INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISHNING SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI

Tursunov Malikjon Ziyodullo o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837740>

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida turistik salohiyatdan samarali foydalanish masalalari mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda dolzarb bo'lib kelmoqda, shuningdek, turizmning rivojlanishiga davlatlarning tashqi iqtisodiy faoliyati, jahon iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida sodir bo'layotgan integrasiya va globallashuv jarayonlari sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar. Turizm industriyasi, turistik oqim, omillar, infratuzilma, ziyorat turizmi.

Sof ma'noda turizm industriyasi dunyo iqtisodiyotining har bir sohasi bilan bog'lanib, bu mamlakat YIMga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Turizm industriyasi orqali dunyodagi qashshoqlikni kamaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka erishishda katta rol o'ynaydigan ko'plab ish o'rinlari yaratiladi. Turizm mamlakatlar ichki va tashqi savdo aylanmasini yaxshilaydi hamda dunyoning sanoat sektorini rivojlantiradi. Dunyo davlatlari sayyohlik sohasini rivojlantirishda o'z mamlakatiga turistlarni jalb etuvchi juda ko'plab omillar mavjud. Har qanday mamlakatda turizmning rivojlanishini tahlil qilishdan oldin umuman turizmga ta'sir ko'rsatadigan va uning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan ma'lum pozitsiyalarni ajratib ko'rsatish kerak.

Turizm sohasidagi barcha mutaxassislar turistik oqimning o'sishiga ta'sir qiluvchi quyidagi omillarni keltirib o'tadilar:

1-rasm Turistik oqimning o'sishiga ta'sir qiluvchi omillar¹

Siyosiy omillar. Mamlakatda turistik biznesni rivojlantirishning muhim omillaridan biri bu barqaror siyosiy muhitdir. Shuningdek, ma'lum bir mamlakatda turizmni rivojlantirish uchun boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan xalqaro aloqalar, ma'lum bir mamlakat va uning sheriklarining savdo holati va to'lov balansi, dunyodagi yoki ma'lum bir mintaqadagi xalqaro munosabatlar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatdagi siyosiy vaziyat turizmni rivojlantirishda o'ta muhim omildir. 90-yillarda Tojikistondagi mojarolar, Afg'onistonda hozirda

¹ Tadqiqot materiallari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

ham davom etayotgan fuqarolar urushi, Suriya va Iroqdagi beqarorliklar bu omilning naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Iqtisodiy omil. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda aholi daromadlarining o'sishi ushbu mamlakatlar aholisining sayohatga ko'proq pul sarflashiga imkon beradi. Bir qator Yevropa mamlakatlaridan kelgan sayyohlarning daromadlarini tahlil qilish natijasida moddiy ahvoli jihatidan deyarli barcha mamlakatlarning turistik oqimida o'rta sinf ustunlik qilishi va yuqori daromadli odamlar toifasiga qaraganda keng namoyon bo'layotganligi aniqlandi.

Turizmning rivojlanishiga davlatlarning tashqi iqtisodiy faoliyati, jahon iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida sodir bo'layotgan integrasiya va globallashuv jarayonlari sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ishbilarmonlik turizmining har xil yangi turlarining paydo bo'lishiga yordam beradi.

Biroq, bojxona rasmiyatchiligining kuchayishi, moliyaviy beqarorlik, iqtisodiy ish tashlashlar kabi iqtisodiyotdagi hodisalar turizm sohasidagi tashkilotlar faoliyatini ancha cheklab qo'yishi mumkin.

Yurtimizda turizmga ta'sir etuvchi ushbu omilning salbiy holatlarini oldini olish maqsadida turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qiladigan, uni rag'batlantiradigan imtiyozli soliq va kreditlar, ichki hamda tashqi investisiyalar uchun shart sharoitlar yaratilgan. Turizmga bil va bevosita ta'sir ko'rsatadigan infratuzulmalar – yo'l, energetika, kommunikasiyalar yildan yilga yaxshilanmoqda. Yaratilayotgan qulayliklar turizmning xususiy sektorini rivojlantirishi imkonini bermoqda.

Ijtimoiy-demografik omillar. Turizmning rivojlanishiga aholining, ayniqsa shahar aholisining o'sishi ta'sir qiladi. Shahar turmush tarzi, psixologlarning fikriga ko'ra, stress, hayotning noma'lumligi, odamlar bilan aloqa yetishmasligi va tabiatdan yiroqlashib qolishi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan, shahar aholisi uchun turizm – bu tinchlikni izlashdir.

Dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun ish va bo'sh vaqt nisbati o'zgarishi tendensiyasi mavjud. Odamlar hayotida bo'sh vaqtning ko'payishi bilan ikkita asosiy tendensiya paydo bo'ldi – ta'til davrining ortishi va qisqa sayohatlarning o'sishi.

Madaniy omillar. Bularga madaniy, ma'rifiy va estetik ehtiyojlarni qondirish kiradi, bu esa odamlarning bilimga bo'lgan intilishini rivojlantirishga, boshqa mamlakatlar va xalqlarning hayoti, an'analari, madaniyati va tarixini o'rganishga yordam beradi. Dam olishning ayrim turlariga rioya qilish va shunga muvofiq ularning madaniy ehtiyojlarini qondirish mamlakatlar bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi.

Mamlakatlarning tarixiy rivojlanishi boy madaniy merosi, bir necha ming yillik

tarixga ega davlatlar Misr, Iroq, Meksika, Xitoy, Hindiston, O'zbekiston sayyohlarni o'ziga jalb qiladigan ulkan salohiyat va madaniy merosga ega. Ammo yosh mamlakatlar ham turistlar uchun qiziqarli tarzda o'z tarixini, madaniyatlarini va tabiatini ko'rsatib bera olishi mumkin. Buning hammasi tur maxsulotni qanday qilib jozibador yetkazib berish san'atiga bog'liq².

Milliy meros turistlarni o'ziga jalb qiladigan omillardan biridir. O'zbekistonda Buxoro, Samarqand, Termiz, Shahrisabz kabi noyob shaharlar ming yillar davomida shakllangan xalqning mentaliteti, urf-odati, an'analari G'arbdagi individualizimdan farqli jamoaviy ruhi o'ta muhim kapitaldir.

Ekologik omil. Mamlakatlarning tabiiy iqlim sharoitlari va boshqalar. Tabiiy iqlim sharoiti noqulay joylarga turistlarning tashrifiga ruhsat bermaydi albatta. Iqlimning o'z vaqtida bo'lishi, o'rmonlar, suvlar, landshaftlar, flora va faunalar, shuningdek investisiyalar aholini turizmga jalb etish manfaatdorligini oshiradi. Ushbu omil sababli turistlarning hayotiga bo'lgan sug'urtaning ahamiyatini oshiradi.

Ilmiy-texnik taraqqiyot. Hozirgi vaqtda ilmiy va texnologik taraqqiyot tufayli uzoq masofalarga sayohat qilish vaqti kamaymoqda, transportda xizmat ko'rsatish yaxshilanmoqda, bu yo'lovchilar uchun qulaylik yaratmoqda, yangi to'g'ridan to'g'ri reyslar, tezyurar yo'nalishlar (avtomobil, temir yo'l) va boshqalar paydo bo'lmoqda.

Turizmning rivojlanishi sayyohlarning dam olish joylari va turli xil sayohatlar to'g'risida xabardorligiga bog'liq. Ommaviy axborot vositalarining jadal rivojlanishi turistik tashkilotlarga umuman sayyohlikni hamda individual turistik mahsulotlar yoki xizmatlarni targ'ib qilish imkoniyatini berdi.

Turizmning resurs imkoniyatlari deganda eng avvalo turizm industriyasi ularga transport, mehmonxonalar, kempinglar, ovqatlanish va dam olish obyektlari, ko'ngil ochish obyektlari va boshqalar tushuniladi. Diqqatga sazovor joylar, madaniyat va san'at maskanlari, tarixiy yodgorliklar, muqaddas joylar, ziyoratgohlar, muzeylar, arxiologik qazilmalar, milliy madaniyat, urf-odat, an'analar, aholi turmushi va oshxonasi, tog'lar hamda tog' cho'qqilari, suv havzalari, sahro cho'llari, o'tloqlar va boshqalar turizm industriyasi obyektlaridir.

Turizm infratuzulmasiga yo'llar, ko'priklar, energetika, kamunal xizmat, xavfsizlik, tartib-qoidalar, moliyaviy xizmatlar, aloqa va kommunikasiya, ommaviy axborot vositalari, savdo, tibbiy xizmat, ta'lim, fan, texnologiya va boshqalar kiradi.

Shu o'rinda, kichik bir xulosa qilish mumkinki, turizm sohasining rivojlanishiga

² Tuxliyev N., Jiyanov O'. Turizmning rivojlanish milliy modellari. – T.: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2020. – B. 7

ta'sir qiluvchi barcha omillarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

- 1) turizm sohasidagi tashkilotlar faoliyatidan qat'iy nazar (tashqi, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik va madaniy) ishlaydigan tashqi omillar;
- 2) turistik tashkilotlar o'z faoliyatida faol foydalanadigan turizmni rivojlanishiga hissa qo'shadigan ichki omillar.

Ushbu omillarni yurtimizga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak O'zbekistonda bu omillar va shart-sharoitlarning deyarli hammasi mavjud hamda takomillashib bormoqda.

Mamlakatimizdagi bu ulkan omil va imkoniyatlarni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin.

1. Shart-sharoitlar;
2. Turizmni rivojlantirish resurslari salohiyati.

Umumiy shart-sharoitlarga siyosiy, huquqiy aspektlar – qonunchilik me'yoriy huquqiy baza, turizmdagi rasmiyatchilik, kiyinish. Xususiyl turistik tashkilotlar turizm sohasidagi davlat siyosati, turistik faoliyatni lisenziyalash, turizmni sertifikatsiyalash va iqtisodiy aspektlarni soliqqa tortish va bojxona tariflari, kredit berish va boshqalar kabilar.

Turistlar ko'pincha mamlakatga bozor iqtisodiyoti nazaridan emas tarixiy va tabiiy obyektlar, boy tarix va madaniyat, xalqning turmush tarzi egzotikasi uchun ham tashrif buyuradi.

Keyingi yillarda O'zbekiston turistik mahsulotining bu muhim qisimlaridan biri bo'lib ziyorat turizmi maydonga chiqmoqda. Bu borada O'zbekiston boy resurslarga ega sanaladi. Shunigdek, O'zbekiston ekologik, ekstremal va landshaft turizmini rivojlantirishi ham mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib O'zbekiston turizmiga ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

- sharqona mehmondo'stlik, xavfsizlik, hurmat va qadrlash;
- G'arb turizmida xizmat ko'rsatish standartlar (mehmonxona, transport, bronlash, ekskursiya, sinxron tarjimon va b.);
- milliy tur mahsulotning mahalla omilidan foydalangan holda turistlarga taqdim etish. Bu omil milliy tur mahsulotga alohida harakter va joziba bag'ishlaydi;
- noiqtisodiy omillarning yuqoriligi. Bu omillarni boshqa yurtlarda uchratish qiyin. Bu kishilarning turmushi, psixologiyasi, e'tiqodi, dunyoqarashi kabilar. Ushbu xususiyatlar o'zbek etnosini boshqalardan ajratib turadi³.

Sayyohlik biznesi global iqtisodiyot nuqtai nazaridan eng jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Bu savdo va bozor munosabatlarining eng katta eksport

³ Tuxliyev N., Jiyanov O'. Turizmning rivojlanish milliy modellari. – T.: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2020. – B. 8

maydonini anglatadi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, turizm har xil turdagi voqealar va aralashuvlarga ta'sirli juda elastik hodisadir. Quyidagi ko'rsatkichlar turistik biznes muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi:

- kiruvchi turistik trafik hajmining o'sishi;
- turizm sanoatini resurslar bilan ta'minlash va undan foydalanish o'rtasidagi nomutanosiblik darajasini pasaytirish;
- hududiy turizm mahsulotlarini reklama qilish;
- davlatning faol qo'llab-quvvatlashi.

Turizm to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita ko'plab iqtisodiy sohalar va deyarli barcha davlat idoralari bilan o'zaro aloqada. Masalan, sayyohlik sohasi qonun chiqaruvchi va normativ-huquqiy baza, xalqaro turizm bo'xona va konsullik xizmatlari faoliyati bilan uzviy bog'liqdir.

Vaqt prinsipi nuqtai nazaridan omillar odatda statik va dinamik omillarga bolinadi. Statik omillar uzoq vaqt davomida o'zgarmaydi, dinamik omillar esa ko'plab o'zgarish jarayonlariga duch keladi. Birinchi turga quyidagilar kiradi:

- demografik omillar – aholining o'sishi, urbanizatsiya darajasi, yosh tamoyili bo'yicha aholining xususiyatlarini nazarda tutadi;
- ijtimoiy – aholining daromadlari darajasi, ko'p sonli pulli ta'tillarning mavjudligi, ish vaqtining qisqarishi, yolg'iz odamlar ulushining ko'payishi, kech nikohlar, aholida bolasiz juftliklar ko'payishi, immigrasiyaning pasayishi, erta pensiya, sayyohlik imkoniyatlari to'g'risida xabardorlikning oshishi va boshqalar.

Ikkinchi turga quyidagilar kiradi:

- iqtisodiy – xizmatga bo'lgan ehtiyojning oshishi va tovarlarga nisbatan xizmatlarning hukmronligini aks ettiradi;
- madaniy – turizm sanoatining aholining madaniy darajasiga bog'liqligini va boshqa davlatlarning madaniy qadriyatlarini o'rganish zarurligini ko'rsatish;
- ilmiy-texnik taraqqiyot – turizmning moddiy-texnika bazasining umumiy holatiga, yangi texnika va texnologiyalarni yaratish hamda jalb qilishga ta'sir qiladi;
- xalqaro omillar – yaxshi qo'shnihilik munosabatlari va yangi iqtisodiy va siyosiy aloqalarni yaratishni nazarda tutadi.

Turizm nazariyotchilari mintaqaning jozibadorligini va ma'lum bir hududda turistik xizmatlarga talabni oshiradigan bir qator omillarni ishlab chiqdilar:

- qulay geografik joylashuvi, qulay iqlimi, mahalliy aholining sayyohlarga do'stona munosabati;
- rivojlangan sayyohlik infratuzilmasi, sayohat xizmatlari narxлари, chakana savdo darajasi;

- sport va ta’lim darajasini oshirish, rivojlangan dam olish imkoniyatlari;
- ijtimoiy va madaniy xususiyatlar;
- mezbon mintaqada sayyoh tanlashda ustunlik;
- turni shakllantirish xususiyatlari;
- mijozning xizmatlar narxlari haqidagi taxminlari;
- turistik kompaniyaning tovar belgisi to’g’risida fikr;
- sayyohning muloqot darajasi;
- sayohat vaucherini sotib olish paytida tashqi ta’sirlarning ahamiyati.

Shunigdek, shaxsning xulq-atvor omillari ham turizm holatiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Turizm xizmatlar bozorining rivojlanishiga ta’sir etuvchi ijobiy va salbiy omillar mavjud. Ijobiy omillar quyidagilar:

- siyosiy va iqtisodiy muhitning barqarorligi;
- aholi farovonligini oshirish;
- qisqartirilgan ish vaqti;
- transport, aloqa va axborot texnologiyalarini takomillashtirish;
- urbanizatsiya darajasining o’sishi;
- jamiyatning intellektual rivojlanishi;
- sayyohlik sanoatiga investisiyalarni ko’paytirish;
- davlatning jahon turizm bozoridagi mavqeini mustahkamlash;
- soliq, valyuta, bojxona, chegara va boshqa tartibga solish shakllarini soddalashtirish va uyg’unlashtirish;
- bolalar, yoshlar, qariyalar, nogironlar uchun turizmni rivojlantirish va kam ta’minlangan oilalar imtiyozlar berish;
- ustuvor turistik faoliyat sohasini rivojlantirishga ko’maklashish.

Salbiy omillar quyidagilar:

- xalqaro munosabatlardagi keskinlik;
- siyosat va yopiq iqtisodiyotning beqarorligi;
- iqtisodiyotning turg’unligi va aholi farovonligining pasayishi;
- joylashmagan turistik resurslar;
- turizm sanoatining rivojlanmaganligi;
- tarixiy va madaniy meros hamda atrof-muhitdan oqilona foydalanish;
- aholining kam daromadliligi va bo’sh vaqtning yetishmasligi;
- atrof-muhitning ifloslanishi;
- jamiyatni intellektualizatsiya qilishda turizmning rolini kam baholash;
- sayyohlik sanoatini teng darajada va jahon standartlari darajasida rivojlantirish uchun samarali sarmoyaviy imtiyozlarning yo’qligi;

– byudjetni to'ldirishda turistik biznesning rolini kam baholash⁴.
Turizmga ta'sir etuvchi omillarning mavjudligi ma'lum bir mintaqalar va mamlakatlarning jahon turizmida yetakchiligiga olib keladi va kiruvchi omillar turistik oqimni kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tuxliyev N., Jiyanov O'. Turizmning rivojlanish milliy modellari. – T.: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2020. – B. 8
2. Kamilova F., Taisheva I., Sayfuddinov S., "Turizm industriyasi" o'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston, 2007. – 90 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevral "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son Farmoni.
4. "2019-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi".
5. <https://uzbektourism.uz> – O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligining veb-sayti.

⁴ Zamonaviy turizm rivojiga ta'sir etuvchi omillar. Iqtisodiy omillarning turizm rivojiga ta'siri, <https://dompelican.ru/uz>